

ПУШКИНСКИЕ ТРАДИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Кривошапова Татьяна Васильевна

E-mail: krivoshapova_t@mail.ru

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры
филологии, доктор филологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12662435>

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык...»

А.С. Пушкин

К сожалению, из-за слабости переводов пушкинские тексты долгое время оставались плохо понятыми и не получали широкой известности за пределами России. Отрицательную роль сыграло и распространенное за рубежом ложное представление о подражательности Пушкина. Но почему же до сих пор так прочны незримые нити, связавшие гения русской литературы и Казахстан? Почему именно в этом этнокультурном пространстве сбылись пророческие пушкинские строки о нерукотворном памятнике и языках, которые назовут его? Ведь место Пушкина в историко-культурной ситуации Казахстана - особенное. Тот факт, что к его наследию обращались крупнейшие поэты, прозаики и ученые, не может не породить целую серию вопросов, связанных с причинно-следственным ориентиром такой популярности. Хотя путь русской культуры в современном Казахстане весьма сложен, магнит творчества великого поэта не слабеет. Как известно, в связи с отмечавшимся в 1999 году 200-летием со дня рождения Пушкина происходит очевидная реактуализация интереса к его личности и творчеству (так называемая юбилейная эйфория). В Казахстане она связана еще и с отмечавшимся в 2004 Годом России в Казахстане и Годом Казахстана в России, а в 2006 – Годом Пушкина в Казахстане и Годом Абая в России.

Об этом интересе свидетельствуют, в первую очередь, две книги, созданные и опубликованные в 2009 году в Институте литературы и искусства Национальной Академии наук РК (Алматы) и посвященные 210-летию со дня рождения Пушкина. Во-первых, это библиографический указатель «Исследование наследия Пушкина в литературоведении Казахстана» (составитель А.Т. Калиаскарова), в котором представлено более полутора тысяч книг и статей о Пушкине, вышедших в Казахстане с 1891 по 2009 гг. [1]. В Указатель вошли и диссертации, защищенные по творчеству Пушкина в Казахстане с 1992 по 2007 годы. Этот факт является лучшим свидетельством популярности великого русского поэта в Казахстане, что связано, в первую очередь, с попыткой ввести его в этнокультурный контекст и прояснить влияние Пушкина, в том числе переводов его произведений, на развитие казахской литературы.

Создание уникального указателя было инициировано зав. отделом аналитики и внешних литературных связей (ранее – Отдел мировой литературы и международных связей) ИЛИ имени М.О. Ауэзова кандидатом филологических наук, доцентом Светланой Ананьевой, автором монографии «Казахстанская пушкиниана» [2], состоящей из двух частей. В первой части автором представлен обзор основных исследований изданных книг в Казахстане и сообщений о Международных научных конференциях, посвященных 200-летию и 210-летию со дня рождения А. Пушкина, публикаций на страницах республиканской прессы. В книге дан профессиональный обзор книг разных лет, увидевших свет в Казахстане как несколько десятилетий назад, так и на рубеже тысячелетий: в их числе книги Н. Раевского «Если заговорят портреты» и «Портреты заговорили», Е. Гусярова «Суеверный Пушкин», К. Гайворонского «Поговори мне о себе», «Между Сциллой и Харибдой», Дм. Снегина «Странные сближения или Вокруг Михайловского», И. Щеголихина «Не жалею, не зову, не плачу», К. Кешина «Пушкинская тетрадь», Н. Щербанова «Поехал я в Уральск...» и «Уральск литературный», С. Абдрахманова «Наш Пушкин», «Коран и

Пушкин», Н. Джуанышбекова «Свет Пушкина в Казахстане», О.И. Видовой «Пушкин и русский Ренессанс», О.А. Иост «Мировоззренческие основы творчества А.С. Пушкина», М. Кузина «Здравствуй, Пушкин», и др. Кроме того, С.В. Ананьева представила и обзор практически всех научных конференций, связанных с творческим наследием А. Пушкина, состоявшихся в последние десятилетия в Казахстане. Особое внимание С.В. Ананьева уделила книгам Н. Раевского «Если заговорят портреты» и «Портреты заговорили», ведь, несмотря на продолжительное время, отделяющее нас от момента их появления в печати, до сих пор они находятся в активном научном обороте, на них ссылаются многие российские и зарубежные исследователи. Таким образом, в книге Ананьевой обобщен значительный материал, касающийся развития пушкиноведения в Казахстане, свидетельствующий об актуальности заявленной проблемы.

Пушкинисты, а также профессиональные переводчики, которые сопоставляют переводы произведений Александра Пушкина, как правило, отмечают, что совершенство стиха русского поэта без потерь практически невозможно перенести на другие языки. К сожалению, пушкинская строка теряет свой великий смысл в переложении на английский, французский или немецкий. Удивительно, но факт: в казахской литературе пушкинский слог звучит так же вдохновенно, как и на языке оригинала. Каким же образом казахские поэты сумели так органично вобрать в свою культуру творчество Пушкина? Еще в 2006 году именно этой проблеме была посвящена республиканская конференция «Пушкин заговорил на казахском», в которой приняли участие известные литераторы, деятели науки и искусства, а также работники казахстанских библиотек. Организатором и местом проведения конференции совершенно не случайно стала Национальная библиотека РК, ранее носившая имя великого поэта. Одним из участников был известный казахстанский писатель и переводчик Герольд Бельгер, который, в частности, сказал следующее: «Перевести гениальные пушкинские строки на другой язык, не потеряв русской ментальности, вряд ли кому удавалось. К примеру,

в переводе на французский знаменитые пушкинские строки «Как гений чистой красоты...» звучат крайне банально и невыразительно. То есть чем сильнее и выше талант поэта, тем труднее его переводить и больше потерь происходит при этом» [3]. Уже в конце 80-х годов XIX века произведения великого русского поэта не просто получают новую жизнь в переводах на казахский язык - они служат источником, толчком к созданию свободных импровизаций, претендующих на статус самобытных версий. Великий казахский поэт-просветитель Абай Кунанбаев (1845 – 1904 гг.), так много сделавший для объединения русской и казахской культуры, перевел пятьдесят произведений Пушкина, в том числе и восемь (обычно называется семь) отрывков из «Евгения Онегина». Более того, он переложил эти строки на музыку. Трогательно и поэтично звучат они под аккомпанемент казахской домбры. В результате «Письмо Татьяны» и другие пушкинские строки «запела Степь». Академик М. Алексеев в своей книге «Пушкин и мировая литература» писал по этому поводу следующее: «Причины особой популярности «Письма Татьяны» подлежат, очевидно, специальному анализу. Нельзя не припомнить в этой связи широко известную у нас историю перевода отрывков из «Евгения Онегина» на казахский язык Абаем Кунанбаевым (1889), из которых один – именно «Письмо Татьяны» (...) – приобрел необычайно широкую популярность в Казахстане в самой широкой среде» [4, с.358].

Благодаря гениальному переводческому труду Абая, как утверждают современные ученые, в формировании культурной ментальности казахского народа свершилась «великая революция». Причин же этой «революции» несколько, а в их числе необходимо учитывать и тот факт, что уже первые переводчики Пушкина на казахский язык не только совместили два уникальных типа ментальности – русской и казахской, но и особым образом адаптировали пушкинские тексты к миропониманию казахов. Уже первыми переводчиками были использованы традиционные жанровые формы казахского фольклора, бытующие в современности: поэтому Абай и

превратил «Письмо Татьяны» в народную песню, а Шакарим перевел роман Пушкина «Дубровский» в форме дастана – фольклорной разновидности романтической поэмы - жанра, популярного на Востоке. В результате произведения великого русского поэта не просто получают новую жизнь в талантливых переводах на казахский язык, они служат источником творческим поисков, способствуют созданию самобытных версий.

Именно на этом фоне и следует воспринимать и абаевские переводы Пушкина, никак не связанные с юбилейными торжествами и возникшие, так сказать, по внутреннему «вызову». Они действительно были созданы не позже 1889 года и заложили основы новой казахской литературы, родоначальником которой и был Абай Кунанбаев. Онегинские фрагменты, принадлежащие перу Абая, разнятся по степени близости к пушкинскому оригиналу: три из них достаточно близки к нему: «Облик Онегина» (гл. 1, строфы X—XII), «Из слова Ленского» (гл. 6, строфа XXII), «Письмо Татьяны Онегину». Четыре же фрагмента принято считать свободным переложением соответствующих строф романа: «Ответ Онегина Татьяне» и «Слово Онегина» (гл.4, строфы XIII—XVI), «Письмо Онегина Татьяне», «Слово Татьяны» (гл.8, строфы XLIV—XLVII). И наконец, Абай создал «Предсмертное слово Онегина», которое является свободной импровизацией казахского поэта на онегинскую тему [5, с. 216-232].

Более поздние переводы произведений Пушкина на казахский язык, по мнению специалистов, также оказались вполне удачными. Герольд Бельгер в качестве основной причины называет тот факт, «что казахский и русский народы всегда связывало духовное родство, взаимообогащение двух культур продолжается на протяжении нескольких веков». В частности, общепризнанной творческой удачей считается перевод пушкинской «Гаврилиады» Ильясом Джансугуровым. Специалисты утверждают, что «переводчик поразительно точно и тонко сумел передать высокий стиль Пушкина, найти в казахском языке адекватные слова даже выражениям чисто христианского склада» [3].

Для некоторых поэтов Пушкин становился важной составляющей их творческой жизни на долгие года, к его творчеству они возвращаются вновь и вновь. Примером такого бескорыстного служения Пушкину являет поэт Куандык Шангитбаев, дважды переводивший «Евгения Онегина», оставшись недовольным первым переводом. Кстати, этот роман Пушкина в Казахстане переводят и по сей день. Какимбек Салыков, современный казахский поэт, лишь несколько лет назад завершил очередной, пятый, перевод на казахский язык пушкинский романа. «Это произведение переводил сам великий Абай, и я, конечно, не ставил задачу сравняться с ним. Абай переводил вольно и в переложении на музыку, а я — дословно, стараясь сохранить цельность пушкинского слога», - так переводчик объяснял свою сверхзадачу [4]. Франсуа Коппе — французский поэт и прозаик века так отзывался о Пушкине: «Генрих Гейне остроумно заметил, что переводная поэзия — это лунный свет в тумане. Гений Пушкина из тех, которых не может затмить перевод» [6, с.199].

Безусловно, что в казахской степи высоко ценили личность и творчество Пушкина. Известен факт, что на строительство самого первого памятника великому поэту в Москве сын хана Жангира отдал 1000 рублей, а один из потомков Бокей хана выделил средства для увековечения памяти Пушкина в Санкт-Петербурге. Не случайно, что к пушкинскому наследию в разные годы и столетия обращались Чокан Валиханов, Ахмет Байтурсынов, Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин, и многие другие выдающиеся деятели казахской культуры. В Казахстане как в прошлом, так и в настоящем к творчеству замечательного русского поэта сохранялось особо трепетное отношение.

Перечисленные казахстанские издания, конечно, должны быть известны и за пределами нашей страны. Так, Пушкинскому Дому был передан архив Николая Раевского и книги казахстанских авторов о Пушкине. Судя по названиям, в их числе как серьезные филологические изыскания, положенные в основу диссертаций, учебные пособия, так и совершенно

уникальные издания: пушкинский «Памятный календарь», составленный Татьяной Фроловской, выпущенный к 200-летию поэта и удостоенный престижной премии мэра Москвы. Он не устаревает со временем, потому что цитаты на каждом его листке подобраны так, что дают представление о жизни А.С. Пушкина. Пушкинская мысль дарит читателям вдохновение. Суждения поэта всегда точны, ироничны, наполнены огромным смыслом. Завершают календарь основные даты жизни А.С. Пушкина и тщательным образом составленные примечания. В результате великий стихотворец становится собеседником и другом каждого читателя.

Еще одно издание подобного типа – «Пушкинский хронограф», подготовленный доцентом Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Г.А. Шариповой совместно со студентами В. Рубцовой и А. Палагутиной. Это замечательное подарочное издание календарного типа увезла в Москву заместитель директора по учёту, хранению и реставрации музейных коллекций Государственного музея А.С. Пушкина Елена Усова. О своем посещении в Астане ЕНУ имени Л.Н. Гумилева она рассказала в статье «Светлое имя Пушкин», пространной цитатой из которой и завершается эта статья: «Из Астаны в библиотеку музея я привезла издание «Евгения Онегина» на казахском языке, книги об А.С. Пушкине заслуженного работника РК Сауытбека Абдрахманова, а также календарь «Пушкинский хронограф», изданный преподавателями и студентами историко-филологического факультета Евразийского национального университета имени Л. Гумилёва.

...Выступая в Пушкинской гостиной в ЕНУ имени Л. Гумилёва, я передала в их музей один из каталогов музея и портрет А. С. Пушкина — гравюру Н. И. Уткина с портрета О.А. Кипренского. Это современная печать с гравёрной доски 1827 года. Студенты задавали много вопросов, их занимает личность Пушкина, его творения. Особая тема — дни, проведённые Пушкиным в Казахстане. Есть над чем работать, ведь литературное краеведение — важный раздел литературоведческой науки, в том числе и

пушкинистики. Уральская пушкиниана ждёт своих исследователей, которых мы будем рады видеть и в стенах нашего музея.

...Пушкина и Абая роднит принадлежность к избранной касте небожителей. Ни границ, ни политических систем, ни времени, ни пространства не существует для родства высоких духом. Поэты, являясь духовным и нравственным знаком своих народов, способствуют их единению и миру. Надеюсь, что так будет всегда. И мы будем ощущать прекрасные мгновения своей причастности к светлому имени Пушкин» [7].

Итак, к очередному промежуточному юбилею, который отмечается в текущем году, стихи Пушкина стали составной частью культуры казахского народа, а личность поэта, его творчество, судьба – легли в основу многочисленных книг, диссертационных исследований, статей.

Литература:

1. Исследование наследия Пушкина в литературоведении Казахстана Библиографический указатель / Составитель А.Т. Калиаскарова. Алматы. Тау-Самал, 2009. 224 с.
2. Ананьева С.В. Казахстанская Пушкиниана. Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009. 210 с.
3. Цит. по: Шулембаева Раушан. «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» // Казахстанская правда, 2006, 30 ноября. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.kazpravda.kz/c/1164845518>
4. Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 358.
5. Пушкин А.С. Таңдамалы шығармалар. Екі томдық. Алматы, 1975. С. 216-232. Цит. по: Фомичев С.А. Пушкин и Абай// [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://abai-inst.kz/rus/?p=291>
6. Цит. по: Алексеев М.П. Пушкин в мировой литературе // Труды Пушкинской сессии Академии наук СССР. М. – Л.: Издательство Академии наук СССР, 1938. С. 199.
7. Усова Елена. Светлое имя Пушкин // Нива, 2007, №11. С. 164-172.

